

УДК 338.24.

[https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-4\(14\)-1078-1087](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-4(14)-1078-1087)

Мельник Вячеслав Вікторович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і соціально-поведінкових наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, тел.: (04744)3-20-80, <https://orcid.org/0000-0001-9223-8646>

Поліщук Олег Миколайович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, тел.: (04744)3-21-70, <https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

Бобко Валентин Володимирович кандидат економічних наук, доцент, Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» м. Умань, <https://orcid.org/0000-0002-8778-7007>

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація. В статті досліджено теоретичні аспекти державного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в кризових умовах. Мета статті є дослідження науково-практичних засад розвитку підприємництва в Україні через розуміння особливостей ведення бізнесу в кризових умовах та впливу заходів держави на розвиток підприємництва в Україні.

Узагальненні практичні аспекти державного регулювання МСБ, виокремленні проблеми, вирішення яких має стати предметом державного регулювання у майбутньому. Відзначено важливість розвитку та підтримки сектору малого підприємництва у Європі забезпечуючи їх активною державною підтримкою у сферах фінансів, податків та регуляторних питань.

Уточнено термінологію проблеми, зокрема, що до поняття «Малий та середній бізнес, індивідуальне підприємництво» яке охоплює всі відносини, що виникають між учасниками ринкової економіки.

Показано зростання ролі держави у процесі регулювання відносин у сфері бізнесу у кризових ситуаціях, що підтверджує вітчизняний та зарубіжний досвід її діяльності в період пандемії, а також після уведення воєнного стану в Україні. Відзначено, що вирішення проблем розвитку малого та середнього бізнесу в Україні повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації участі України в міжнародному поділі праці, посиленні конкурентоспроможності національної економіки тощо.

Вказано, що проблема стимулювання та забезпечення подальшого розвитку підприємництва актуальна сьогодні в Україні на усіх рівнях: державному, регіональному та безпосередньо у сфері самого бізнесу. Виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування, поступово буде відновлюватися нарощуючи виробництво в нових умовах та здійснюючи новими шляхами реалізацію продукції.

Вирішення цієї проблеми відкриває можливості для прискорення процесу відновлення та модернізації економіки й переведення її на інноваційний шлях розвитку, базується на знаходженні найбільш ефективних моделей підтримки підприємств будь-яких розмірів у сучасних реаліях. Виокремлено питання правового та інформаційного забезпечення державного регулювання МСБ.

Ключові слова: Україна; пандемія; воєнний стан; державне регулювання; розвиток; малий та середній бізнес.

Melnik Viacheslav Viktorovuch Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and socio-behavioral sciences Department Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, tel. (04744)3-20-80, <https://orcid.org/0000-0001-9223-8646>

Polishchuk Oleh Mukolayovuch Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Taxation Department Uman National University of Horticulture, Uman, tel. (04744)3-21-70, <https://orcid.org/0000-0002-9859-9001>

Bobko Valentyn Associate Professor at the Department of Economy Uman branch of the PVNZ "European University" Uman, <https://orcid.org/0000-0002-8778-7007>

STATE REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Abstract: The article explores the theoretical aspects of state regulation of small and medium-sized business (SMB) development in crisis conditions. The purpose of the article is to investigate the scientific and practical foundations of entrepreneurship development in Ukraine through understanding the specifics of doing business in crisis conditions and the impact of state measures on the development of entrepreneurship in Ukraine.

The practical aspects of SMB state regulation are generalized, and problems are identified, the solution of which should become the subject of state regulation in the future. The importance of developing and supporting the small business sector in Europe, ensuring their active state support in the areas of finance, taxes, and regulatory issues, is noted.

The terminology of the problem is clarified, in particular, regarding the concept of "Small and medium-sized business, individual entrepreneurship," which covers all relations arising between participants in the market economy.

The growing role of the state in the process of regulating relations in the field of business in crisis situations is shown, which is confirmed by domestic and foreign experience of its activity during the pandemic, as well as after the introduction of martial law in Ukraine. It is noted that solving the problems of small and medium-sized business development in Ukraine should become one of the key directions of state policy, as it is small entrepreneurship that will contribute to a significant increase in the efficiency of the domestic economic potential implementation, optimization of Ukraine's participation in the international division of labor, strengthening the competitiveness of the national economy, etc.

It is indicated that the problem of stimulating and ensuring the further development of entrepreneurship is relevant today in Ukraine at all levels: state, regional, and directly in the field of business itself. The production sphere, which suffered significant losses and destruction, will gradually recover, increasing production in new conditions and implementing products in new ways.

Solving this problem opens up opportunities for accelerating the process of economic recovery and modernization and transferring it to an innovative path of development, based on finding the most effective models of support for enterprises of any size in modern realities. The issues of legal and informational support of SMB state regulation are highlighted.

Keywords: Ukraine; pandemic; martial law; state regulation; development; small and medium-sized business.

Постановка проблеми. У середньому внесок малого та середнього підприємництва у ВВП країн Європи становить 60–70%, а в Україні цей показник становить 15–17% у розділах «податок на прибуток підприємств» та «доходи від власності та підприємницької діяльності». У країнах ЄС функціонує понад 20 млн підприємств МСБ (99% усіх підприємств), які забезпечують 65 млн осіб робочими місцями (70% від усього зайнятого населення) [8].

У Європі питання важливості розвитку та підтримки сектору малого підприємництва почали активно вивчатися та обговорюватися ще у 70–80-х роках минулого століття. Відтоді країни – члени ЄС розробили чітку стратегію розвитку підприємництва, забезпечуючи їх активною державною підтримкою у сферах фінансів, податків та регуляторних питань; займають одні з найвищих позицій у світових порівняльних рейтингах; активно розвивають культуру підприємницької обізнаності серед населення і в навчальних закладах; розробляють програми заохочення створення мікро- та малих підприємств [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток підприємництва в Україні характеризується різноманітними викликами, пов'язаними з критичними умовами. Тематику малого та середнього бізнесу в реаліях вітчизняної економіки висвітлюють у своїх працях багато вітчизняних науковців та дослідників, таких як В. Бобко[9], С. Бортнік[1], Т.Вдовичак, Б. Данилишин, Ємець О., Козловський В., М. Козоріз, О. Кузьмін, В. Мельник[9], О. Поліщук[9], Р. Рудик, В.Селіванов [12], І. Сидорук [13], В. Табінський [14], Л. Шостак [15], та інші.

Мета статті. Основною метою статті є дослідження науково-практичних засад розвитку підприємництва в Україні через розуміння особливостей ведення бізнесу в кризових умовах та впливу заходів держави на розвиток підприємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Підприємницькою діяльністю переважно займаються люди, які схильні до ризику та не бояться брати на себе відповідальність. Підприємництво може бути як видом діяльності, так і стилем господарювання, в основі якого закладено постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновації, вміння залучати й ефективно використовувати ресурси з різних джерел. Підприємництво в будь-яких його формах є одним із найважливіших чинників економічного зростання та стабільності держави, необхідним як суб'єктам господарської діяльності – фізичним та юридичним особам, так і суспільству в цілому. Всі країни, уряди яких підтримують підприємництво, досягають економічного успіху й процвітання» [5].

Малий та середній бізнес, індивідуальне підприємництво – це створення нових робочих місць, а також альтернатива найманій праці. Розвиток малого і середнього бізнесу є дуже важливим для формування середнього класу суспільства [14, с. 848].

Усі суб'єкти господарювання в Україні поділяються на юридичних та фізичних осіб. Юридичними особами, що здійснюють комерційну діяльність є: великі підприємства (зі штатом працівників понад 250 осіб та обсягом чистого доходу понад 50 млн. євро на рік), середні підприємства (зі штатом працівників до 250 осіб та обсягом чистого доходу до 50 млн. євро на рік), малі підприємства (зі штатом працівників до 50 осіб та обсягом чистого доходу до 10 млн. євро на рік), що містять мікропідприємства (зі штатом працівників до 10 осіб та обсягом чистого доходу до 2 млн. євро на рік) [11]. Фізичні особи-підприємці (ФОПи) залежно від специфіки діяльності та обсягів доходу поділяються на фізичних осіб-підприємців I, II та III груп. ФОПи можуть займатися різноманітними видами діяльності, які дозволені чинним законодавством України. Фізичні особи-підприємці є найактивнішими учасниками бізнесу, несуть повну відповідальність за свою діяльність майном, своєчасно сплачують податки, впроваджують інновації в свою операційну діяльність, створюють нові робочі місця тощо [7].

Вирішення проблем розвитку малого та середнього бізнесу в Україні повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, адже саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, оптимізації участі України в міжнародному поділі праці, посиленні конкурентоспроможності національної економіки [3, с. 62].

Тому формування сприятливого підприємницького клімату в Україні має залежати від узгодженого та швидкого просування реформ та реалізації завдань зі стимулювання інвестиційної активності, макроекономічної стабілізації, дерегуляції, розбудови внутрішнього ринку та диверсифікації зовнішньоекономічного співробітництва [6, с.29].

Доволі часто відбувається ототожнення підприємницької та бізнес-діяльності. Але, сучасні науковці не погоджуються із таким підходом. Так, А.А. Жигірь вважає, що це нетотожні та нерівнозначні поняття, хоча досить близькі за значенням поняття. Бізнес є поняттям більш широким та містким [2]. Оскільки підприємництво – система економічних зв'язків між суб'єктами економіки, прийнято виділяти 4 групи суб'єктів, що взаємодіють при здійсненні підприємницької діяльності: 1) безпосередньо підприємець (основою його підприємницької діяльності є приватна власність на засоби виробництва, коли підприємцем здійснюється увесь цикл підприємницької діяльності: пошук ресурсів, організація виробничого процесу та збутової діяльності, оптимізація цих процесів); 2) споживач (основа його діяльності – власність на дохід, економічний інтерес – задоволення потреб за рахунок доходу, отриманого від трудової діяльності); 3) наймані робітники (вони є трудовим ресурсом для підприємництва, носіями знань, вмінь та навичок виконання окремих операційних процесів. Без їх поєднання з засобами виробництва підприємця підприємницька діяльність є неможливою)» [4, с.29].

Науковці Опалько В.В. та Селіванов В.Л. визначають, що сутність підприємницького середовища розкривається через фактори впливу на підприємство. Ці фактори включають в себе: сукупність економічних, соціальних, правових умов (визначає рівень економічної свободи, який впливає на можливості започаткування та легкість ведення підприємницької діяльності); інвестиційний клімат у країні (важливий для залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, що сприяє розвитку бізнесу); стабільність податкового законодавства та наявність податкових пільг (стабільна податкова система і пільги стимулюють підприємницьку активність та зменшують фінансове навантаження на бізнес); прозорість та легкість реєстраційних і дозвільних процедур (спрощення бюрократичних процедур сприяє ефективнішому та швидшому веденню бізнесу); рівень інноваційної активності суб'єктів господарювання (важливо для розвитку конкурентоспроможності та технологічного прогресу у країні) [12].

При цьому, до основних видів фінансової державної підтримки належать: часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб'єктів малого і середнього підприємництва; часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями; надання гарантії та поруки за кредитами суб'єктів малого і середнього підприємництва; надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і впровадження нових технологій; компенсація видатків на розвиток кооперації між суб'єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами; фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки [10, с. 16].

Крім вище згаданого важливою для стимулювання інновацій та забезпечення конкурентоспроможності України у глобальному цифровому економічному просторі є державна підтримка цифрових технологій. Ці ініціативи можуть включати в себе фінансову підтримку стартапів у галузі цифрових технологій, надання доступу до освіти з цифрових навичок, створення інфраструктури для розвитку цифрового сектору та інше.

Як зазначають Поліщук О.М., Бобко В.В. та Мельник В.В. в недалекому майбутньому цифрова економіка стане стандартною формою економіки, оскільки поширення та використання цифрових технологій у всіх галузях світу буде зростати. Зараз межі між цифровою та традиційною економікою розмиваються, оскільки технологічні зміни проникають у всі аспекти сучасного життя. Для успішної адаптації на всіх рівнях — суспільному, корпоративному та особистому, важливо розуміти сутність цих трансформацій і реагувати на них своєчасно. [9, с. 81].

Між тим, у 2020 році на передній план в питанні розвитку малих підприємств вийшли проблеми, які викликали карантинні обмеження, спричинені пандемією Covid-19: оренди приміщень і обладнання в умовах вимушеного простою (найбільше через це постраждали заклади громадського харчування, сфери побутових послуг, магазини в орендованих приміщеннях, готелі); погашення кредитних зобов'язань суб'єктів малого підприємництва, робота яких зупинена під час карантину; зменшення кількості працівників на робочих місцях стала причиною зменшення потужностей деяких виробництв і зривів термінів постачання сировини або готової продукції; суб'єкти малого підприємництва, які співпрацювали з іноземними партнерами, могли зіштовхнутися з проблемами невиконання зобов'язань іноземними контрагентами через уведення карантинних обмежень у країні його розташування [13, ст.69].

24 лютого 2022 року війна внесла серйозні корективи в економічну діяльність усіх суб'єктів господарювання в Україні. Найбільше постраждав малий бізнес на відміну від середнього та великого. Для підтримання

економіки уряд держави здійснив низку заходів. Найвагомішою зміною державної програми стала можливість суб'єктам підприємницької діяльності, що знаходилися на загальній системі оподаткування, перейти на третю групу єдиного податку. Відтепер вони мають можливість сплачувати єдиний податок у розмірі 2%, а також набувають права не сплачувати єдиний соціальний внесок за працівників, які були мобілізовані [15, ст.62].

Зауважимо, що з метою консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу, 26 січня 2024 року Указом Президента України № 30/2024 утворено Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану як консультативно-дорадчий орган при Президентові України [20]. Основними завданнями Ради визначено: системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань; розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання; сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду [10].

Т. Мельник також вважає, що основними та найбільш пріоритетними інструментами розвитку економіки в умовах воєнного стану є розробка заходів щодо стабілізації бізнес-клімату та реформування системи державного регулювання підприємницької діяльності. Проблема необхідності стимулювання та забезпечення подальшого розвитку підприємництва актуальна сьогодні в Україні на усіх рівнях: державному, регіональному та безпосередньо у сфері самого бізнесу. Вирішення цієї проблеми відкриває можливості для прискорення процесу відновлення та модернізації економіки й переведення її на інноваційний шлях розвитку, базується на знаходженні найбільш ефективних моделей підтримки підприємств будь-яких розмірів у сучасних реаліях [9, с. 9]. На думку науковця, важливим є створення рівних можливостей для доступу суб'єктів малого, середнього та великого підприємництва до запроваджених Урядом програм підтримки й стимулювання бізнесу під час дії воєнного часу; моніторинг ефективності використання бюджетних коштів, передбачених для виконання зазначених програм; відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки [6, с. 9].

Слушною є думка С. Бортнік про те, що мале і середнє підприємництво (далі – МСП) є найбільш мобільною частиною економічної системи держави, виконуючи надважливі соціальні функції (забезпечення гнучкості та стійкості

економіки, створення робочих місць і зменшення рівня безробіття, забезпечення джерел доходів для значних прошарків населення, здійснення витрат на утримання персоналу і виплату заробітної плати, формування середнього класу суспільства, розвиток людського капіталу, зменшення державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення вразливих груп населення тощо). При цьому будь які зрушення у динаміці функціонування МСП суттєво позначаються на результатах сталого розвитку, структурних змінах в економіці, безпеці держави, що підтверджує зростання ролі малого і середнього бізнесу у сьгоднішніх умовах розвитку економіки і соціуму загалом [1, с. 10].

Висновки. Таким чином, підприємництво є важливою складовою сучасної соціально-економічної політики України та пріоритетним інструментом розвитку економіки в умовах воєнного стану. Конкурентоспроможність підприємництва зростатиме лише за рахунок постійної модернізації та адаптації до нових умов, які повинні забезпечуватися стратегічними заходами лише після відповідного аналізу, як зовнішнього так і внутрішнього середовища. Загалом виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування, поступово буде відновлюватися нарощуючи виробництво в нових умовах та здійснюючи новими шляхами реалізацію продукції.

Література:

1. Бортнік С. Функціонування малого і середнього підприємництва в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. / С. Бортнік // Економіка та суспільство. – 2022. – 36. С. 8–13. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-46>
2. Вектори економічного розвитку 2030. Кабінет Міністрів України. 2020. URL: <https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf> (дата звернення: 10.01.2025)
3. Дикань О. В. (2017). Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 57, 58–66.
4. Жигір А.А. Сутність підприємництва та чинники його економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 28–33.
5. Марченко В.М. Основи підприємницької діяльності. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 516 с.
6. Мельник Т. Ю. Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану. Економіка, управління та адміністрування, – 2022. – № 2. – (100). С. 3–11. URL: [https://doi.org/10.26642/ema-2022-2\(100\)-3-11](https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11).
7. Мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства в новій класифікації підприємств, що прийнята зі змінами до закону про бухгалтерський облік URL: [mikropidприємstva-mala-seredni-ta-veliki-pidприємstva-v-novij-klasifikacii-pidприємstv-shho-prijnyata-zizminami-do-zakonu-pro-buxgalterskij-oblik](https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11)
8. Оцінка реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року та подальші напрями політики.– Рада Бізнес-омбудсмена. – 2019.
9. Поліщук О.М., Бобко В.В., Мельник В.В. Тенденції та перспективи розвитку аграрного сектору України в умовах цифровізації обліку та економіки. Агросвіт. –2024. – № 6. –С. 79-83 <https://www.nauka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/3210>.

10. Про Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану: Указ Президента України від 26 січня 2024 року – № 30/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/302024-49565>.

11. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text>

12. Селіванов В.Л., Опалько В.В. Особливості середовища розвитку підприємництва в Україні. Ефективна економіка. – 2018. – № 12 – С. 11–15. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/12_2018/203.pdf

13. Сидорук І. С. Аналіз стану та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. Підприємництво та інновації. – 2021. – № 18. – С. 67–72. URL: <https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.12> (дата звернення: 10.01.2025). DOI: <https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.12>

14. Табінський В. А., Телятник В. М., Сімон А. П. (2017). Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. “Молодий вчений”. – № 3 (43) – 848–851.

15. Шостак Л. В., Тарасюк К. Р., Кікавська А. В. Ведення бізнесу в умовах війни. Економіко-правовий розвиток сучасної України : матеріали XI Всеукр. науков. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, що присвячена 25-й річниці з дня заснування Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, 25 листопада 2022 р.) за ред. О. М. Кібік. Одеса, – 2022. – С. 61–63. URL: <https://hdl.handle.net/11300/23094> (дата звернення: 10.01.2025).

References:

1. Bortnik S. (2022). Functioning of small and medium-sized enterprises in Ukraine: current state and development prospects. [Funktsionuvannya maloho i serednoho pidpriemnytstva v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku]. *Economy and Society*, 36, 8–13. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-46> [in Ukrainian].

2. Vectors of economic development 2030. [Vektory ekonomichnoho rozvytku 2030]. *Cabinet of Ministers of Ukraine*. (2020). <https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf> (Accessed: 10.01.2025) [in Ukrainian].

3. Dykan O.V. (2017). Development of small business in Ukraine: problems and ways to ensure it. [Rozvytok maloho biznesu v Ukraini: problemy ta shliakhy zabezpechennia]. *Bulletin of Transport and Industry Economics*, 57, 58–66. [in Ukrainian].

4. Zhygir A.A. (2015). The essence of entrepreneurship and factors of its economic development. [Sutnist pidpriemnytstva ta chynnyky yoho ekonomichnoho rozvytku]. *Investments: Practice and Experience*, 20, 28–33. [in Ukrainian].

5. Marchenko V.M. (2022). Fundamentals of entrepreneurial activity. [Osnovy pidpriemnytskoi diialnosti]. Kyiv: *Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute*. [in Ukrainian].

6. Melnyk T.Yu. (2022). State support and stimulation of business development in Ukraine during martial law. [Derzhavna pidtrymka ta stymuliuвання rozvytku biznesu v Ukraini pid chas dii voiennoho stanu]. *Economics, Management and Administration*, 2(100), 3–11. [https://doi.org/10.26642/ema-2022-2\(100\)-3-11](https://doi.org/10.26642/ema-2022-2(100)-3-11) [in Ukrainian].

7. Microenterprises, small, medium and large enterprises in the new classification of enterprises adopted with amendments to the law on accounting. [Mikropidpriemstva, mali, seredni ta velyki pidpriemstva v novii klasyfikatsii pidpriemstv, shcho pryiniata zi zminamy do zakonu pro bukhgalterskyi oblik] URL: mikropidpriemstva-mala-seredni-ta-veliki-pidpriemstva-v-novij-klasifikatsii-pidpriemstv-shho-prijnyata-zizminami-do-zakonu-pro-buxgalterskij-oblik. [in Ukrainian].

8. Assessment of the implementation of the strategy for the development of small and medium-sized¹ enterprises in Ukraine for the period up to 2020 and further policy directions. [Otsinka realizatsii stratehii rozvytku maloho ta serednoho pidpryemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku ta podalshi napriamy polityky]. *Business Ombudsman Council*. (2019). [in Ukrainian].

9. Polishchuk O.M., Bobko V.V., Melnyk V.V. (2024). Trends and prospects of the agricultural sector of Ukraine in the conditions of digitalization of accounting and economy. [Tendentsii ta perspektyvy rozvytku ahrarynoho sektoru Ukrainy v umovakh tsyfrovizatsii obliku ta ekonomiky.] *Ahrosvit*, 6, 79-83. <https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/3210> [in Ukrainian].

10. On the Council for Support of Entrepreneurship in Martial Law: [Pro Radu z pytan pidtrymky pidpryemnytstva v umovakh voiennoho stanu] *Decree of the President of Ukraine* of January 26, 2024 No. 30/2024. <https://www.president.gov.ua/documents/302024-49565> [in Ukrainian].

11. On the development and state support of small and medium-sized enterprises in Ukraine: [Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpryemnytstva v Ukraini:] *Law of Ukraine of March 22, 2012* No. 4618-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text> [in Ukrainian].

12. Selivanov V.L., Opalko V.V. (2018). Features of the entrepreneurship development environment in Ukraine. [Osoblyvosti seredovyshcha rozvytku pidpryemnytstva v Ukraini.] *Effective Economy*, 12, 11–15. http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/203.pdf [in Ukrainian].

13. Sydoruk I.S. (2021). Analysis of the state and problems of small business development in Ukraine. [Аналіз стану та проблеми розвитку малого підприємництва в Україні.] *Entrepreneurship and Innovation*, 18, 67–72. <https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.12> (Accessed: 10.01.2025). [in Ukrainian].

14. Tabinsky V.A., Telyatnyk V.M., Simon A.P. (2017). Problems and prospects of small business development in Ukraine. [Problemy ta perspektyvy rozvytku maloho biznesu v Ukraini.] *Young Scientist*, 3(43), 848–851. [in Ukrainian].

15. Shostak L.V., Tarasyuk K.R., Kikavska A.V. (2022). Doing business in wartime. Economic and legal development of modern Ukraine [Vedennia biznesu v umovakh viiny. Ekonomiko-pravovy rozvytok suchasnoi Ukrainy]: *Proceedings of the XI All-Ukrainian scientific conference of students, graduate students and young scientists, dedicated to the 25th anniversary of the founding of the National University "Odessa Law Academy"* (Odessa, November 25, 2022). ed. O.M. Kibik. Odessa. 61–63. <https://hdl.handle.net/11300/23094> (Accessed: 10.01.2025). [in Ukrainian].

